

ХАРАКТЕРИСТИКА КІСТОЗНИХ УТВОРЕНЬ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСА

CHARACTERISTICS OF CYSTIC FORMATIONS OF THE MAXILLARY SINUS

Начеса Я.

Yaroslav Nachesa

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0512-3029>

Науковий керівник: завідувач кафедри д. мед. н. професор **Володимир Шкорботун**

Scientific supervisor: Doctor of Medical Sciences, professor
Volodymyr Shkorbotun

Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Кафедра оториноларингології

м. Київ, Україна

Shupyk National Healthcare University of Ukraine

Department of otorhinolaryngology

Kyiv, Ukraine

e-mail: doctor.yaroslavnachesa@gmail.com

Кістозні утворення приносних синусів займають важливе місце серед отоларингологічної патології, їх частота у дорослого населення, за даними різних авторів, коливається від 3,2% до 35,6% (Moon et al. (2011); Arslan et al 2017). Основним місцем локалізації є верхньощелепний синус - до 90% (Bal M et al 2016). Однією з їх особливостей є частий безсимптомний перебіг і вони можуть бути випадковою знахідкою під час КТ та МРТ обстежень голови призначених з інших причин. Проте, навіть симптомний перебіг може не одразу привести пацієнта до лікаря-отоларинголога, адже, зазвичай, симптоми є неспецифічними що включають закладеність носа, ринорею, постназальне затікання, головний біль, і пацієнт лікується симптоматично. Дані фактори значно ускладнюють достовірну оцінку справжньої поширеності кіст приносних синусів.

Принципово важливим є розуміння гістологічної будови та класифікації кіст, як один із факторів, що визначає підходи до лікування. Істинні (ретенційні) кісти утворюються шляхом обструкції слизових залоз, і внутрішній шар їх стінки вистелений епітелієм. Через продукцію слизового секрету всередину, така кіста може зайняти майже увесь просвіт гайморової пазухи. Даний вид кіст самостійно не може регресувати, тому потребує спостереження в динаміці, і при збільшенні їх розмірів - хірургічного лікування. Хибні кісти (псевдокісти) – це порожнинні утворення, що виникають через порушення лімфодренажу в основній пластинці мукоперіосту синуса з накопиченням рідкого вмісту в розщелинах lamina propria, хоч окремі стоматологи трактують утворення внаслідок відшарування мембрани Шнейдера від кістки теж псевдокістозним

(Meer, 2006). Основним місцем їх локалізації є альвеолярна заглибина верхньощелепного синуса. Вивчення хімічного складу рідини з псевдокісти вказує на її високу щільність, високу концентрацію білків та електролітний склад, такі результати підтверджують запальний генез виникнення кістозного утворення (Mardinger 2007, Schuknecht 1949). Псевдокісти в деяких випадках мають здатність самостійно регресувати та повністю зникати. При малих розмірах псевдокісти важко диференціювати за допомогою КТ з поліпом або локалізованим набряком мукоперіосту синуса. У таких хворих доцільно перевірити наявність стоматологічної патології зубів верхньої щелепи.

На базі кафедри оториноларингології НУОЗ України імені П. Л. Шупика нами було проаналізовано результати КТ приносівих синусів 153 пацієнтів, у яких були наявні скарги з боку носа.

У 27 (17,7%) пацієнтів було виявлено кісти верхньощелепної пазухи, з них 14 (52%) чоловіків та 13 (48%) жінок. 7 (26%) пацієнтів мали кісти в обох пазухах, а у 20 (74%) – було одностороннє ураження: у 12 (44%) випадках уражена права гайморова пазуха, у 8 (30%) – ліва. Лише у 8 (30%) пацієнтів кіста приносівної пазухи була ізольованою патологією, а у інших 19 (70%) спостерігалась суміжна патологія, зокрема викривлення носової переділки (52%), бульозно змінена середня носова раковина (10,5%), хронічний риносинусит з поліпозом (15,5%), та кісти (5%) в основній пазусі. При цьому патологія зубів верхньої щелепи на стороні виявленої патології в синусі, зокрема періодонтит, апікальні кісти спостерігались у 10,5% пацієнтів.

Висновки. Радіологічне дослідження, яке є початковим у встановленні діагнозу кісти верхньощелепного синуса, може не лише виявити патологію, а і, завдяки опосередкованим ознакам, таким як розмір, розташування утворення, залученість в процес коренів зубів та кістки альвеолярного відростка верхньої щелепи, дозволить уточнити походження кіст і відповідно удосконалити їх патогенетичне лікування.